

Pierwsze stwierdzenie *Mesopolobus robiniae* LAKATOS et LÁSZLÓ, 2021 w Polsce (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6474456>

FILIP PAWLUK

ul. Moniuszki 46/3, 56-400 Oleśnica, Polska, e-mail: filip.b.pawluk@gmail.com

ABSTRACT. First record of *Mesopolobus robiniae* LAKATOS et LÁSZLÓ, 2021 in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae).

Mesopolobus robiniae LAKATOS et LÁSZLÓ, 2021 is recorded from Poland for the first time. Adult wasps were reared from the black locust (*Robinia pseudoacacia* L.) seedpods collected in Wrocław (Lower Silesia).

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae, faunistics, new record, Poland.

WSTĘP

Rodzina Pteromalidae DALMAN, 1820 jest w Polsce poznana fragmentarycznie, głównie z powodu braku całościowych opracowań i ukierunkowanych badań. Wykazano dotąd 274 gatunki, z czego 20 należy do rodzaju *Mesopolobus* WESTWOOD, 1833 (WIŚNIEWSKI 1997, JAŁOSZYŃSKI 2016a, WIŚNIEWSKI & JIRAK-LESZCZYŃSKA 2021). Porównując te dane z najnowszymi badaniami w Niemczech, gdzie odnotowano 735 gatunków (HAAS *et al.* 2021), można oczekiwać wykazania w najbliższych latach znacznie większej liczby gatunków Pteromalidae z Polski.

Gatunki z rodzaju *Mesopolobus* są parazytoidami i hiperparazytoidami o szerokim zakresie żywicieli. Ich rozwój związany jest m.in. z wieloma owadami wytwarzającymi galasy (Diptera: Cecidomyiidae, Hymenoptera: Cynipidae) lub innymi Chalcidoidea (Eulophidae, Pteromalidae) żyjącymi w wyrosłach Cynipidae. Część z nich atakuje chrząszcze i błonkówki żyjące w nasionach (Coleoptera: Curculionidae, Hymenoptera: Eurytomidae), inne są hiperparazytoidami w larwach chrząszczy (np. Scolytinae) zaatakowanych przez Ichneumonidae lub Braconidae. *Mesopolobus graminum* HARDH, 1950 i *M. mayetiolae* GAHAN, 1919 są podawane jako parazytoidy larw *Eurytoma* ILLIGER, 1807 i *Tetramesa* WALKER, 1848 (Eurytomidae) rozwijających się w pędach traw (GRAHAM 1969).

MATERIAŁ I METODY

Błonkówki zostały wyhodowane z opadłych strąków robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.). Strąki były przechowywane w ciepłym pomieszczeniu do momentu pojawienia się owadów. Okazy zostały zakonserwowane w 70% alkoholu etylowym, a następnie spreparowane na sucho metodą chemiczną (JAŁOSZYŃSKI 2016b) i naklejone na trójkątne kartoniki. Fotografie wykonano aparatem Canon EOS 600D z obiektywem Laowa 25 mm f/2,8 2,5-5X Ultra Macro. Zdjęcia cząstkowe złożono w Helicon Focus

8.0.0 (Helicon Soft Ltd.). Dane na temat rozmieszczenia podano za LÁSZLÓ *et al.* (2021). Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji autora oraz w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

WYNIKI

Mesopolobus robiniae LAKATOS *et al.* LÁSZLÓ, 2021 (Ryc. 1–4)

Dolny Śląsk: [XS46] Wrocław, Bulwar S. Kulczyńskiego, zebrano 26.10.2021, 1 ♀, 31 ♂♂ uzyskano 01-02.12.2021, leg. *et cult.* F. Pawluk.

Ten gatunek został po raz pierwszy wyhodowany w Rumunii w 2009 r. z nasion robinii akacjowej (LÁSZLÓ *et al.* 2021). Biologia nie jest poznana, prawdopodobnie rozwija się w larwach fitofagicznego gatunku *Bruchophagus robiniae* ZEROVA, 1970 (Eurytomidae) żerujących w nasionach (ZEROVA *et al.* 2017). Na powiązanie *M. robiniae* z jego potencjalnym żywicielem *B. robiniae* może wskazywać wyhodowanie z tych samych strąków również tego drugiego. *Mesopolobus robiniae* wyróżnia się od innych gatunków z rodzaju szeregiem cech: głowa z równomierną mikrorzeźbą, długość skroni równa 1/4-1/3 długości oka, metasoma krótsza od mezosomy razem z głową, długość metasomy dwukrotnie większa od jej szerokości, czułki samca z trzema anelli i pięcioma segmentami biczyka, segmenty biczyka przynajmniej tak długie jak szerokie, żyłka marginalna ok. 2 razy dłuższa od żyłki stigmalnej. Gatunek ten do tej pory znany był tylko z lokalizacji typowych w Rumunii i na Węgrzech (LAKATOS *et al.* 2016, 2017, LÁSZLÓ *et al.* 2021).

Ryc. 1–2. Samiec *Mesopolobus robiniae*. Ciało z boku (1) i z góry (2); długość ciała 2,4 mm (fot. Filip Pawluk).
Figs. 1–2. Male of *Mesopolobus robiniae*. Body in lateral (1) and dorsal views (2); body length 2.4 mm (photo Filip Pawluk).

Ryc. 3–4. Samica *Mesopolobus robiniae*. Ciało z boku (3) i z góry (4); długość ciała 2,6 mm (fot. Filip Pawluk).
Figs. 3–4. Female of *Mesopolobus robiniae*. Body in lateral (3) and dorsal views (4); body length 2.6 mm (photo Filip Pawluk).

PIŚMIENICTWO

- GRAHAM M.W.R. de V. 1969. The Pteromalidae of north-western Europe (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology, Supplement* 16: 1–908. <https://doi.org/10.5962/p.258046>.
- HAAS M., BAUR H., SCHWEIZER T., MONJE J.C., MOSER M., BIGALK S., KROGMANN L. 2021. Tiny wasps, huge diversity – A review of German Pteromalidae with new generic and species records (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Biodiversity Data Journal* 9: e77092: 80 pp. <https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e77092>.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2016a. Dwa gatunki z rodzaju *Mesopolobus* WESTWOOD, 1833 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) nowe dla Polski. *Wiadomości Entomologiczne* 35(4): 235–238.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2016b. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4132.4.8>.
- LAKATOS K.T., LÁSZLÓ Z., TÖTHMÉRÉSZ B. 2016. Resource dependence in a new ecosystem: A host plant and its colonizing community. *Acta Oecologica* 73: 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2016.03.003>.
- LAKATOS K.T., LÁSZLÓ Z., TÖTHMÉRÉSZ B. 2017. Disturbance induced dynamics of atritrophic novel ecosystem. *Bulletin of Entomological Research* 108(2): 158–165. <https://doi.org/10.1017/S0007485317000621>.
- LÁSZLÓ Z., LAKATOS K.T., DÉNES A.-L. 2021. A new species of *Mesopolobus* (Hymenoptera, Pteromalidae) from black locust crops. *European Journal of Taxonomy* 740: 118–137. <https://doi.org/10.5852/ejt.2021.740.1285>.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: Razowski J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków 5.
- WIŚNIEWSKI B., JIRAK-LESZCZYŃSKA A. 2021. Additions to the list of pteromalid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae) of Ojców National Park in Poland with records of seven species new to the Polish fauna. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 30(004): 1–14 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5534441>.
- ZEROVA M.D., FURSOV V.N., KLYMENKO S.I. 2017. Distribution and host record of *Bruchophagus robiniae* (Hymenoptera, Eurytomidae) in Turkey. *Vestnik Zoologii* 51(5): 439–442.

Accepted: 11 April 2022; published: 21 April 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>